

SHARQSHUNOSIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

1

2026

ILMIY JURNAL
ISSN 2181-8096

SHARQSHUNOSLIK
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
ORIENTAL STUDIES

TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТАШКЕНТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE TASHKENT STATE UNIVERSITY
OF ORIENTAL STUDIES

№ 1, 2026

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS**ADABIYOTSHUNOSLIK// ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ // LITERATURE**

- Abduvaxidov A.* Sarvepalli Radhakrishnanning falsafiy-teologik qarashlari 16
Ashurova M. Xitoy adabiyotida esse janrining paydo bo'lishi va taraqqiyoti 29

TILSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK //
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ //
LINGUISTICS AND STUDY OF TRANSLATION

- Tursunbayeva Z.* Tarixiy asarlar tarjimasida o'lchov birliklarining ifodalanishi 51
Karimova X. Overview and thinking on the development of modern chinese terminology .. 63
Yusupova G. Koreys va o'zbek lingvomadaniyatida xayrlashish nutq aktining ifodalanishi 79
Ibragimova N. «Ilmiy-texnik terminologiyani standartlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari: XXR va O'zbekistonning qiyosiy tahlili» 115

MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK //
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ //
SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY

- Turdiyeva D.* Zamonaviy diniy jarayonlar va yangi diniy oqimlar 126
Odilov B. O'zbekistonda kulolchilik maktablarining vujudga kelishiga doir bazi mulohazalar 137

XALQARO MUNOSABATLAR VA SIYOSAT //
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИКА //
INTERNATIONAL RELATIONS AND POLITICS

- Xodjimuratova D.* Eronagi diniy-siyosiy tizim modernizatsiyasi jarayonlari tarixi 116
Shazmanov Sh., Sabirov L. XXRda havo va kosmos transporti siyosati 126
Puzayev A. Методология исследования проблемы национальной идентичности 139
Dustov U. US–China Strategic Competition and Regional Security: Central Asian Perspective 155
Abdulxayev A. Xitoyda modernizatsiya jarayonlarining siyosiy va ijtimoiy jihatlarini 166
Олимов Д. Трансформация энергетического сектора Афганистана в контексте региональной политики Узбекистана 176
Boyxonov Sh. Pokistonning ko'p vektorli tashqi siyosatida Markaziy Osiyo bilan hamkorlik strategiyasining amaliy jihatlarini 195
Mamatqulov S. Experience of combating terrorist groups and their activities in Pakistan 205
Маннопова О. Экономическое сотрудничество Узбекистана и Российской Федерации во время мирового финансово-экономического кризиса 215
Elmuratova R. Ozarbayjonning dezinformatsiyaga qarshi kurashish tajribasi 225
Исамухамедов Т. СМИ и общественное мнение как ресурс обеспечения государственной и общественной безопасности Узбекистана 235

В-третьих, анализ показал, что приграничная инфраструктура имеет двойственный характер. С одной стороны, она выступает фактором устойчивости (как ЛЭП Сурхон–Пули-Хумри), а с другой — источником риска из-за зависимости от импорта и уязвимости линий перед атаками.

В-четвертых, критическим фактором для долгосрочного успеха остается решение водно-энергетических противоречий. Развитие гидроэнергетики и ирригационных проектов (например, канала Куш-Тепа) требует создания новых механизмов координации, чтобы водные споры не блокировали энергетическое сотрудничество.

В итоге, успех энергетической дипломатии в регионе будет зависеть от трех условий:

1. Политическая воля: готовность стран продолжать сотрудничество вопреки идеологическим различиям.
2. Институциональные механизмы: наличие долгосрочных контрактов и международных гарантий, которые защищают проекты от стагнации.
3. Модернизация инфраструктуры: системные инвестиции в обновление сетей и развитие локальной генерации (включая ВИЭ) внутри Афганистана.

Только сочетание этих факторов позволит превратить энергетику из «зоны риска» в реальный инструмент устойчивого развития Центральной Азии.

POKISTONNING KO‘P VEKTORLI TASHQI SIYOSATIDA MARKAZIY OSIYO BILAN HAMKORLIK STRATEGIYASINING AMALIY JIHATLARI

SHAVKAT BOYXONOV

Siyosatshunos: tizimli tahlilchi

O‘qituvchi, Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

M. Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

ORCID: 0009-0004-4946-8912

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Pokistonning milliy manfaatlariga mos kelishi mumkin bo‘lgan neft va uglevodorodga boy bo‘lgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy munosabatlarni o‘rnatish, shu orqali Markaziy Osiyo davlatlariga investitsiyaviy, savdo-sotiq va energetika loyihalari jadallashtirish orqali mintaqadagi muhim geosiyosiy manfaatlarini saqlab qolish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.*

Kalit soʻzlar: *Markaziy osiyo mintaqasi, Markaziy osiyo, Janubiy osiyo va yaqin sharq, Tapi, Casa-1000, Kashmir, Tolibon, Dyurand chizigʻi, Oʻzaro tovar aylanmasi, mintaqaviy xafvsizlik, markaziy boshqaruv, iqtisodiy munosabatlar.*

Abstract: *This article examines the establishment of economic relations between Pakistan and the hydrocarbon-rich states of Central Asia that may align with Pakistan's national interests. Particular emphasis is placed on maintaining Pakistan's key geopolitical positions in the region through the acceleration of investment cooperation, trade, and the implementation of energy projects.*

Key words: *Central Asia region, Central Asia, South Asia and the Middle East, TAPI, CASA-1000, Kashmir, Durand Line, mutual trade turnover, Taliban, regional security, governance, economic relations.* **Аннотация:** *В данной статье рассматриваются вопросы установления экономических отношений между Пакистаном и углеводород обеспеченными государствами Центральной Азии, которые могут соответствовать национальным интересам страны. Особое внимание уделяется сохранению ключевых геополитических позиций Пакистана в регионе за счет активизации инвестиционного сотрудничества, торговли и реализации энергетических проектов.*

Ключевые слова: *Регион Центральной Азии, Центральная Азия, Южная Азия и Ближний Восток, TAPI, CASA-1000, Кашир, Линия Дюранда, взаимный товарооборот, Талибан, региональная безопасность, государственное управление, экономические отношения.*

KIRISH

Bugungi kunda Pokiston Islom Respublikasi (PIR) murakkab geosiyosiy oʻzgarishlarni boshdan kechirmoqda. Bu birinchi navbatda Pokistonning qoʻshni davlatlar, jumladan, Hindiston bilan konfliktli munosabatlarining (Kashmir masalasida va davom etib kelayotganligi, Afgʻonistondagi beqaror vaziyatning saqlanib qolayotgani, shuningdek, mamlakatdagi ichki muammolar va ijtimoiy-iqtisodiy qiyinchiliklar bilan bogʻliq. Pokistonning ushbu muammolarni bartaraf etish va mintaqada barqarorlikni oʻrnatishga qaratilgan bugungi tashqi siyosatini oʻrganish muhim hisoblanadi.

Bundan tashqari, tadqiqot ishining dolzarbligi quyidagilarda ham namoyon boʻlmoqda:

Afgʻonistonda tinchlikni oʻrnatilishida Pokiston Islom Respublikasining Afgʻonistonga nisbatan tashqi siyosati muhim ahamiyat kasb etishi;

Pokiston va Hindiston oʻrtasida hududiy konfliktlar va yadroviy qurolni rivojlantirish boʻyicha oʻzaro raqobatning davom etib kelayotganligi;

Pokistonning Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlariga nisbatan olib borayotgan tashqi siyosati (masalan, energetik loyihalar boʻyicha) Oʻzbekistonning manfaatlariga biroz mos kelmasligi bilan bogʻliq masalalar;

Pokistonning bugungi kundagi Janubiy va Markaziy Osiyo mintaqasida olib borayotgan tashqi siyosatining ijobiy tomoni va salbiy oqibatlarini ilmiy jihatdan o'rganishga bo'lgan zarurat.

TADQIQOTNING USULLARI

O'rganish obyekti - Pokistonning ko'p vektorli tashqi siyosatida Markaziy osiyo bilan hamkorlik strategiyalarining bugungi holati va uning rivojlantirishdagi amaliy jihatlari.

Maqolani yoritishda Eksperiment, Pokistonning markaziy osiyo davlatlari bilan tovar ayriboshlashning statistik tahlili ma'lumotlar (matematik usulda), Pokistonning tashqi siyosatidagi Markaziy osiyoga bo'lgan o'zgarishlarning taqqoslash (comparative), mintaqa davlatlari bilan davlatlararo munosabatlarining ijtimoiy-siyosiy, energetika, madaniy- gumanitar hamda mintaqaviy xavfsizlik masalalariga bog'liqligi (correlational) usullaridan foydalangan holda ma'lumotlar taqdim etilgan.

NATIJALAR

Aytish joizki, Pokistonning Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan qiziqishining bir qancha sabablari mavjud. Jumladan:

Savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish - Pokistonning eksport mahsulotlari uchun Markaziy Osiyo davlatlarining iste'mol bozori muhim ahamiyatga ega, shuningdek, Pokiston Markaziy Osiyo davlatlari orqali Rossiya va Yevropa bozorlariga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bugungi kunda Pokiston va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi o'zaro tovar aylanmasi hajmi iqtisodiy imkoniyatlardan kelib chiqib, turlicha ko'rsatkichlarni tashkil etadi. Jumladan, 2024 -yilda Pokiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro tovar aylanmasi hajmi 40,7 mln AQSh dollarini tashkil qilib, 2023 -yilga nisbatan 18,2%ga oshgan. Shuningdek, Pokistonning Qozog'iston bilan o'zaro tovar aylanmasi 2024 -yilda 33,69 mln, Qirg'iziston-4,57 mln, Turkmaniston-25 mln, Tojikiston bilan 65 mln AQSh dollarini tashkil qilgan.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlarda keskinlik darajasi saqlanib qolmoqda va bu quyidagi omillar bilan bog'liq:

birinchidan, ikki davlat o'rtasidagi chegara demarkatsiyasi bo'yicha kelishmovchilik. Afg'oniston hukumati tomonidan hozirgi kunga qadar Dyurand chizig'i davlat chegarasi sifatida tan olinmasdan kelinmoqda. Jumladan, 2025 -yilda Afg'oniston Dyurand chizig'ini tan olmasligini, bu masalani afg'on millati hal qilishi lozimligini ta'kidlagan .

ikkinchidan, Pokiston hukumatining Afg'onistondagi siyosiy jarayonlarga ta'sir doirasini kengaytirishga bo'lgan harakatlari. Hindistonlik mutaxassislarning ta'kidlashicha, Pokiston Afg'onistondagi siyosiy jarayonlarga ta'sir etishda,

1985 -yilda o'zining maxsus xizmatlari tomonidan tashkil etilgan -Peshovar yettiligil radikal islomiy guruhidan foydalanib kelmoqda. Ushbu guruh Afg'onistondagi siyosiy partiyalar vakillaridan iborat bo'lib, ular to'g'ridan-to'g'ri Pokiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilib keladi.

Shuningdek, mutaxassislar, Islomobodni qo'shni Afg'onistonda islom mafkurasini ilgari surgan holda, Afg'oniston hukumati tomonidan Pokistonning ichki va tashqi barqarorligiga mos keluvchi siyosiy qarorlarni qabul qilishga erishish orqali mintaqadagi o'zining raqibi bo'lgan Hindistonga qarshi turishga harakat qilishi ustuvor vazifadir .

uchinchidan, Pokiston tomonidan Afg'onistondagi ba'zi antitolib harakatining qo'llab-quvvatlanishi, shuningdek AQShning Afg'oniston va Pokistondagi maxsus vakili Richard Olsonning ta'kidlashicha, Pokiston Tolibonlardan yuz o'gira olmaydi, sababi, Pokiston hukumatining Afg'onistonga nisbatan siyosati -Hindistonga qarshi geostrategik harakatiga asoslanadi.

to'rtinchidan, afg'on qochoqlari muammosi. So'nggi yillarda Pokiston hukumati mamlakatdagi afg'on qochoqlarini Afg'onistonga qaytarish bo'yicha say-harakatlarini faollashtirdi. 2025 -yilda jami 1600 ming nafar qochoqlar Afg'onistonga deportatsiya qilingan. Mutaxassislar ta'kidlashicha bu Hindiston bilan strategik munosabatlarni rivojlantirayotgan Afg'oniston hukumatiga nisbatan Pokistonning bosimi hisoblanadi .

Pokistonning Afg'onistondagi yaqin va uzoq istiqbolda strategik manfaatlari to'g'risida mutaxassislar quyidagilarni ta'kidlamoqda:

Hindistonning Qobulga ta'sir doirasini cheklash va kamaytirish;

Pokistonni –strategik qurshab olish va Islomoboddagi markaziy boshqaruvni kuchsizlanishiga olib keluvchi, Hindistonni Afg'oniston bilan juda yaqin aloqalarni o'rnatishini oldini olish;

Pokistonning hududiy yaxlitligiga tahdid solishi mumkin bo'lgan Afg'onistondagi pushtun millatchiligiga barham berish;

Pokistonning milliy manfaatlariga ijobiy munosabatda bo'lishi mumkin bo'lgan neft va uglevdorodga boy bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish.

Afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlarning (Eron, Markaziy Osiyo, Rossiya va Hindiston)

Qobul hukumatiga ta'sir doirasi kuchayishini tiyib turish;

Afg'on inqirozini hal etish jarayoni, ayniqsa Tolibon harakati bilan muzokaraga kirishishda Pokistonning muhim rol o'ynashini ta'minlash .

Pokistonning Afg'onistonga nisbatan tashqi siyosatida ustuvor vazifa bu Afg'onistonga nisbatan o'zining ta'sirini saqlab qolish, mamlakatdagi separatizm harakatlariga barham berish, Hindistonning ta'sirini oldini olish va Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqin hamkorlikni o'rnatishda qulay sharoit yaratishdan iborat. Pokistonning Markaziy Osiyo mintaqasidagi tashqi siyosati So'nggi yillarda Pokistonning Markaziy Osiyo mintaqasiga nisbatan qiziqishi yanada ortib bormoqda. Xususan, 2024-2025 yillarda Pokiston bosh vazirining Markaziy Osiyo davlatlariga bir necha marotaba rasmiy tashrif buyurib, davlat rahbarlari bilan investitsiyaviy, savdo-sotiq va energetika loyihalari yuzasidan muzokaralar olib bordi.

Energetika ta'minoti - Bugungi kunda mamlakatdagi energetika tanqisligiga barham berish masalasi Pokiston hukumati oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shu bois Pokiston Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston bilan energetik loyihalar (TAPI, CASA-1000) doirasida yaqin aloqalarni mustahkamlamoqda.

Transport -kommunikatsiya tarmog'ini rivojlantirish-Pokistonning geografik joylashuvi va uning geosiyosiy va geoiqtisodiy ahamiyati ochiq dengizga chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan Markaziy Osiyo davlatlari uchun muhim hisoblanadi. Jumladan, Afg'oniston orqali Karachi portigacha bo'lgan masofa Toshkent shahridan 1832 km, Dushanbe shahridan 1526 km, Ostona shahridan 2949 km, Bishkek shahridan 2114 km, Ashxobod shahridan 1669 kmni tashkil qiladi. Solishtirish uchun Eronning Bandar Abbas portigacha bo'lgan masofa Toshkent shahridan 1963 km, Dushanbe shahridan 1718 km, Ostona shahridan 2961 km, Bishkek shahridan 2405 km, Ashxobod shahridan 1214 km.ni tashkil qiladi .

Xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarda o'z milliy manfaatlarini himoya qilish va pozitsiyasini mustahkamlash -Pokiston bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari bilan BMT, Islom Hamkorlik Tashkiloti, Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti doirasida hamkorlik qilib kelmoqda. Shu bois Markaziy Osiyo davlatlari bilan yaqin aloqalarni o'rnatishi, ular tomonidan ushbu tashkilotlar doirasida Pokiston pozitsiyasini qo'llab- quvvatlanishini ta'minlaydi.

Shu bois, Pokistonning Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan tashqi siyosatidagi asosiy maqsadi mintaqa davlatlari bilan iqtisodiy va xavfsizlik sohaslarida hamkorlikni rivojlantirish orqali o'z mahsulotlarini mintaqa bozorlariga olib chiqish, shuningdek, energetika sohasidagi aloqalarni mustahkamlash, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar doirasida Islomobodni ular

tomonidan qo‘llab- quvvatlanishiga erishish va Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan Hindiston ta‘sirini kamaytirishdan iborat.

Pokistonning xalqaro va mintaqaviy tashkilotlardagi ishtiroki, xalqaro siyosatda milliy manfaatlarini himoya qilish va mamlakat pozitsiyasini mustahkamlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Pokiston Islom Respublikasi bugungi kunda ko‘plab xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT), Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik assotsiatsiyasi (SAARC), Islom hamkorlik tashkiloti (IHT), Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti (ESO), Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) va boshqa shu kabi tashkilotlar doirasida a‘zo davlatlar bilan ko‘p tomonlama munosabatlar olib bormoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bugungi kunda Pokiston BMT qoshida tashkil etilgan barcha xalqaro tashkilotlarda ishtirok etib kelmoqda. Jumladan, Inson huquqlari bo‘yicha Kengash (2013-2015), Kontinental shelf chegaralari bo‘yicha Komissiya (2012-2017), Ijtimoiy rivojlanish bo‘yicha Komissiya; Ayollar holati bo‘yicha Komissiya (2013- 2017), Jinoyatchilikni oldini olish va odil sudlov Komissiyasi (2013- 2015), Xalqaro bolalar jamg‘armasining Ijroya Kengashi (2013-2015), BMTning Rivojlanish dasturi (2013-2015) va boshq.

Shuningdek, Pokiston BMT Xavfsizlik Kengashida 7 -marta vaqtinchalik a‘zosi sifatida faoliyat olib borgan (oxirgisi 2012 -yilning yanvaridan 2013 -yilning dekabrighacha). Pokiston MBTdagi missiyasi Nyu-Yorkda Malexa Lodxi rahbarligida shuningdek, BMTning Jeneva (Masud Xan) va Shvesariyadagi bo‘limlarida foliyat olib boradi .

Aytish joizki, Pokiston BMTni Jamma va Kashmir masalasi va uning yechimida asosiy vosita sifatida qaraydi. Hozirgi kunda Hindiston Kashmirida aholi tomonidan o‘z taqdirini o‘zi belgilashga yo‘naltirilgan namoyishlar Islomobod tomonidan qo‘llab-quvvatlanmoqda, shuningdek, BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan qabul qilingan Rezolyusiyalar (1948 -yilning 13 -avgustida, 1949 -yilning 5 -yanvarida, 1950 -yilning 14 -martida, 1951 -yilning 30 -martida, 1952 va 1957 -yillarda) ijrosini ta‘minlanishini talab qilib kelmoqda. Ushbu rezolyusiyalarda Jamma va Kashmir xalqi tomonidan o‘z davlatini qurish bo‘yicha plebissit o‘tkazish nazarda tutilgan. Hindiston tomoni muammoni ushbu yo‘l bilan hal etishga mutlaqo qarshi chiqqan holda, bu masala sobiq Jamma va Kashmir hukumati bilan hal etilganligini va ushbu hududlar Hindiston tarkibiga kirishi haqida kelishuv imzolanganligini ta‘kidlab kelmoqda. Shu tariqa Pokistonning mustaqilligini mustahkamlash, xalqaro maydonda yetakchilik pozitsiyasi ta‘minlash va milliy xavfsizlikni ta‘minlashda shu jumladan, Hindistonga qarshi turishda BMT muhim ahamiyat kasb etadi.

Islom Hamkorlik Tashkiloti –1969 -yilning 25 -sentabrida Marokash poytaxti Rabotda 25 ta musulmon mamlakatlari davlat va hukumat rahbarlarining uchrashuvida Islom Konferensiyasi Tashkilotini tashkil qilish bo‘yicha

Deklaratsiya qabul qilindi . 2011 -yilning 28 -iyunidan tashkilot Islom Hamkorlik Tashkiloti deb nomlana boshladi. Hozirgi kunda a'zolar soni 57 tani tashkil qiladi, shuningdek, BMTda kuzatuvchi maqomiga ega.

Pokiston IHT doirasida musulmon dunyosini birligini ta'minlash va manfaatlarini himoya qilishda faol ishtirok etib kelgan. 1990-yillarning boshida Markaziy Osiyoda mintaqasida mustaqil davlatlar paydo bo'lganidan so'ng, Pokiston hukumati IHT doirasida ushbu davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlashga harakat qildi. Bu harakatlar asosan, Markaziy Osiyo davlatlarida machitlarni qurish va ta'mirlash uchun hayriya jamg'armalarini tashkil qilish hamda mintaqa davlatlariga davlatlariga imomlarni yuborish yo'li orqali amalga oshirildi.

Aytish joizki, Pokistonning Kashmir masalasida Hindistonga qarshi o'z pozitsiyasini bildirishida IHT eng samarali xalqaro institut hisoblanadi. Pokiston Hindiston munosabatlari keskinlashgan davrda (1971) IHTga a'zo davlatlar Pokistonni qo'llab-quvvatlashni e'lon qildi. Biroq mutaxassisilarning ta'kidlashicha, Hindiston bilan bo'lgan konfliktida IHT tomonidan Pokistonni qo'llab-quvvatlash asosan ma'naviy yoki siyosiy-ruhiy xarakter kasb etgan va amalda hech bir chora- tadbir amalga oshirilmagan .

Bugungi kunda ham Pokiston IHT doirasida o'zining tashqi siyosatini amalga oshirishda, ayniqsa Kashmir va Falastin masalasi va uning yechimini topishda faol harakat qilib kelmoqda. Jumladan, 2016 -yilning 20 -avgustida Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi S.Aziz va IHT Bosh kotibi O'yad bin Omin Madaniy bilan uchrashuv bo'lgan uchrashuvda O.Madaniy Kashmir Hindistonning ichki muammosi emasligini va ushbu hududda inson huquqlari jiddiy ravishda buzilayotganligini ta'kidladi .

Bundan tashqari, 2016 -yilning oktyabrida Toshkentda bo'lib o'tgan IHT tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maxsus yordamchisi Tariq Fotimiy Kashmirni Hindiston hukumati tomonidan o'z hududi deb tan olinishi masalasidagi da'vosini xalqaro hamjamiyat tomonidan rad etishga chaqirdi va Hindiston tomonidan Kashmir hududida tinch aholiga nisbatan qurolli hujum amalga oshirilayotganligini va unga qarshi BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan keskin chora ko'rilishini talab qildi.

Shuningdek, T.Fotimiy Hindistonni transchegaraviy daryo suvidan foydalanish bo'yicha xalqaro shartnomalar talabini buzganlikda va Nyu Dehlini daryo suvidan Pokistonga qarshi qurol sifatida foylanishda aybladi. Bundan tashqari, T.Fotimiy falastin xalqini o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ta'minlanishi masalasida Pokiston hukumati Falastinni to'liq qo'llab-quvvatlashni e'lon qildi .

Pokistonning islom davlatlari bilan yaqin munosabatlarni rivojlantirish va musulmon dunyosida o'z pozitsiyasini mustahkamlashda va ularning qo'llab-

quvvatlashiga erishishda -Islom Hamkorlik Tashkiloti muhim xalqaro institut hisoblandi.

Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti.1985 -yilning yanvarida Tehronda Pokiston, Turkiya va Eron rasmiy vakillari uchrashuvida mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish uchun qulay sharoit yaratish va say- harakatlarni birlashtirish maqsadida Iqtisodiy Hamkorlik Tashkilotini tuzish bo'yicha qaror qabul qilindi. Hozirgi kunda YeSO 30 ta xalqaro tashkilotlar, shu jumladan, BMT, Yevropa Ittifoqi, ShHT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tan olingan va ular bilan hamkorlik munosabatlari o'rnatilgan.

1992-1993 yillarda tashkilotga Afg'oniston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo bo'lishi natijasida tashkilot faoliyatida bir qator tendensiyalar kuzatildi. Jumladan, tashkilotning Istanbul (1993, 2002, 2010 y.), Islomobod (1995 y), Ashxobod (1996, 1997), Olmota (1998), Tehron (2000, 2009), Dushanbe (2004), Baku (2006) shaharlarida o'tkazilgan sammitlarda a'zo davlatlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy aloqalar tamoyillari, mintaqaviy munosabatlarning istiqbollari va yo'nalishlarini belgilab beruvchi bir qator hujjatlar qabul qilingan.

Pokistonning YeSO doirasidagi manfaatlari asosan, a'zo davlatlarning, shuningdek, Uzoq Sharq, Janubiy Sharqiy Osiyo, G'arbiy Yevropa davlatlari bozorlariga o'z mahsulotlarini eksport qilish va ushbu davlatlardan tabiiy resurslarni qulay narxda import qilishdan iborat. Shu bois, YeSONing boshqa ta'sischi davlatlari qatorida Pokiston ham mintaqada o'z yetakchiligini ta'minlash maqsadida ushbu tashkilot orqali a'zo davlatlarga nisbatan o'z ta'sirini kuchaytirish harakat qiladi.

Bandan tashqari, Pokiston hukumati tashkilot faoliyati davomida xalqaro siyosiy masalalarda, birinchi navbatda Kashmir masalasida o'z pozitsiyasini mustahkamlash va bu borada a'zo davlatlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga erishish maqsadida YeSOdan xalqaro minbar sifatida foydalanib kelgan .

Bugungi kunda Pokiston YeSO doirasida turli masalalarda hamkorlik munosabatlarini rivojlantirib kelmoqda.

Xususan, 2016 -yilda Pokiston (7-marotaba) hamda 2022 -yilda Pokiston (8-marotaba) YeSONing turli darajadagi uchrashuvlariga mezbonlik qilgan. Ushbu uchrashuvlarda Islomobod, Tehron, Istanbul transport koridori istiqbollari, investitsiya, iqlim o'zgarishi va atrof muhitni himoya qilish, savdo-sotiq, qishloq xo'jaligini rivojlantirish, ichimlik suvini tejash masalalari bo'yicha muzokaralar olib borilgan.

Pokistonning ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa mintaqaviy masalarda a'zo davlatlar, jumladan, Markaziy Osiyo va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirishda YeSO muhim institut hisoblanadi.

Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik assotsiatsiyasi. Pokiston tashqi siyosatida muhim bo'lgan hukumatlararo mintaqaviy tashkilotlardan biri Janubiy Osiyo Mintaqaviy Hamkorlik Assotsiatsiyasi hisoblanadi. Ushbu tashkilot 1985 -yilning 8 -dekabrida Bangladesh, Butan, Hindiston, Maldiv, Nepal, Pokiston, Shri-Lanka davlatlari tomonidan tashkil etilgan. Tashkilotning maqsadi Nizomga muvofiq, mintaqadagi davlatlarning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish, savdo-sotiq, energetika, fan va madaniyat, texnika va transport, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalarda hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish, shuningdek, a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro ishonch va tushunishga erishishdan iborat. 2007 -yilda Afg'oniston Islom Respublikasining qo'shilishi bilan terrorizmga qarshi kurash masalasi ham muhokama qilib kelinmoqda.

Pokiston tashkilot faoliyatida ishtirok etishda quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi, birinchidan, Hindistonning tashkilot doirasida mintaqadagi davlatlar ustidan o'z gegemonligini o'rnatishiga yo'l qo'ymaslik; ikkinchidan, Kashmir masalasida o'z pozitsiyasini mustahkamlash. SAARC Nizomiga muvofiq, tashkilotning oliy darajadagi uchrashuvlarida a'zo davlatlar o'rtasidagi ikki tomonlama masalalarni ko'tarish ta'qiqlangan bo'lsada, Pokiston bu qoidani doimiy buzgan holda, Kashmir masalasini norasmiy tarzda tashkilotning oliy darajadagi uchrashuvlarida kun tartibiga qo'yib kelmoqda.

Aytish joizki, ushbu tashkilotning o'ziga xosligi shundaki, unga 8 ta davlat a'zo bo'lishiga qaramasdan, mintaqada yetakchi davlatlar hisoblangan Pokiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlar SAARC faoliyatini belgilab beruvchi asosiy omil hisoblanadi va so'nggi yillarda ushbu tashkilot faoliyatida inqiroz davri kuzatilishi Islomobod va Nyu Dehli munosabatlaridagi keskinlik darajasining ortishi bilan xarakterlanadi.

Xususan, 2015 -yilning noyabrida Katmandu shahrida tashkilotning navbatdagi sammitda Pokiston ikkita kelishuvni (SAARCga a'zo davlatlar o'rtasida yo'lovchi va yuk avtotransport qatnovini tartibga solish va Temir yo'l qatnovi bo'yicha mintaqaviy kelishuv) imzolashdan bosh tortdi.

Mutaxassislarining ta'kidlashicha, buning sababi, Islomobod ustuvor yo'nalish sifatida Xitoyning Qashg'ar shahri (avtonom Uyg'ur Shinjon viloyati) va Pokistonning Gvadar portini bog'lovchi Xitoy - Pokiston iqtisodiy koridorini tanlagan. Bu esa, Hindistonga Pokistonni SAARC faoliyatining rivojlanishiga to'sqinlik qilishda ayblashi va uni izolyatsiyalash uchun qulay imkoniyat yaratdi.

Jumladan, 2016 -yilning noyabrida Hindiston hukumati SAARC faoliyati a'zo davlatlar tomonidan tugatilishi mumkinligi va shu bilan bir vaqtda Bengal bo'g'ozini mamlakatlarining texnik va iqtisodiy soha bo'yicha ko'p tomonlama hamkorlik tashabbusi (BIMSTEC) tashkilotining faoliyatini kengaytirilishi haqida Pokistonni ogohlantirdi. Hozirgi kunda Hindiston tahlil markazlari va

lobbi guruhlari BIMSTEC doirasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha Janubiy Osiyo mamlakatlarida (Pokistondan tashqari) faoliyat olib bormoqda.

Bundan tashqari, 2016 -yilning noyabrida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Pokistonda o'tkazilishi rejalashtirilgan SAARCning 19-sammiti ishtirok etmaslikni e'lon qildi (shuningdek, Butan, Bangladesh va Afg'oniston davlatlari rahbarlari ham).

Shu tariqa mintaqada SAARC faoliyatining kelajakdagi faoliyatining rivojlanishi shubha ostida qolmoqda va Hindiston ushbu tashkilotga muqobil sifatida tashkilot sifatida mintaqada BIMSTEC doirasida hamkorlik aloqalarini kengaytirish, shuningdek, Pokistonga siyosiy bosimni kuchaytirishga harakat qilmoqda.

Shanxay Hamkorlik Tashkiloti –Pokiston ShHTda o'z faoliyatini 2005 -yildan boshlab kuzatuvchi maqomida boshlagan va tashkilotning barcha sammitlarida faol ishtirok etib kelgan va 2010 -yilda Pokiston kuzatuvchi davlatlar ichida birinchilardan bo'lib ShHTning doimiy a'ziligiga kirish to'g'risida ariza bergan. 2016 -yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda ShHTning navbatdagi sammitda Pokiston va Hindistonni ShHTga a'zo bo'lish tartibi to'g'risida Memorandum imzolandi .

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Pokistonning ShHTga a'zo davlatlarning Janubiy Osiyo mintaqasi bilan hamkorlik qilishda muhim vosita hisoblanadi va Pokiston kelajakda ushbu imkoniyatdan unumli foydalanishga harakat qiladi. Bundan tashqari, ShHTning kengayishi Mintaqaviy antiterror tuzilmasi doirasida a'zo davlatlarning diniy terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash say-harakatlarini kuchaytiradi.

Umuman, olganda Pokiston Islom Respublikasi tashqi siyosatini amalga oshirishda xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar tizimida ishtirok etish orqali ko'p tomonlama munosabatlar mexanizmidan unumli foydalanib kelmoqda.

XULOSA

Xulosa o'rnida, Pokiston Islom Respublikasi tashqi siyosatini amalga oshirishda birinchidan, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar, ikkinchidan, yetakchi davlatlar, jumladan, AQSh, Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi davlatlari va yetakchi musulmon mamlakatlari bilan har tomonlama aloqalarni mustahkamlash, uchinchidan, Hindistonga qarshi turish, Afg'onistonga nisbatan o'zining ta'sirini saqlab qolish, to'rtinchidan, Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida hamkorlikni rivojlantirish ustuvor yo'nalish hisoblanadi.